

**ADOLATLI BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA ISLOM
KARIMOV MA'NAVIY MEROSINING O'RNI**

Shaxnoza Sadullayeva Bahodirovna

SamDCHTI Gumanitar fanlar va Axborot texnologiyalari kafedrasida

o'qituvchisi, Falsafa. Samarqand viloyati, Samarqand shahri

Tel: 90250030

Annotasiya: Ushbu maqolada Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning o'tgan davr mobaynida yoshlarga oid olib borgan siyosati, yosh avlodni butun jahon hamjamiyati tarkibida munosib o'rin egallashida asosiy e'tibor qaratgan masalalari keng yoritilgan.

Bundan tashqari, maqolada yoshlar ma'naviy tarbiyasida ilm o'rganishning ahamiyati to'g'risida, yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosatining mazmun-mohiyati ham o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Yosh avlod, adolat, ma'naviy, barkamol, Islom Karimov, mustakillik, xalq, oila, taraqqiyot, ta'lim, strategiya

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridanoq Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol va adolatli qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratgan edi. Shu o'tgan davr mobaynida yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ularni yuksak ma'naviyatli, zukko, bilimdon, yurt taqdirini o'z zimmasiga olishga qodir avlod sifatida voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar muhayyo qilindi. Yoshlarga qaratilayotgan e'tiborning zamirida jamiyatimizning kelgusidagi taraqqiyoti, uning butun jahon hamjamiyati tarkibida munosib o'rin egallashi masalasi turibdi. Yana masalaning muhim tomoni shu bilan izohlanadiki, mamlakatimiz aholisi qatlamining 62 foizidan ortig'ini yoshlar tashki etadi.

Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab mamlakatimizda barkamol avlodni voyaga yetkazish orzusini ro'yobga chiqarish maqsadida ta'lim tizimini

tubdan isloh etishga jiddiy ahamiyat berildi. Yoshlarga oid davlat siyosati doirasida bir yo‘la ikkita muhim hujjat, ya‘ni “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilindi. Bu dasturning strategik ahamiyati to‘g‘risida I.A.Karimov quyidagi fikrni bildirgan: “Ta‘limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. O‘zining qadr qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadlarga ega bo‘lgan bo‘lgan insonlarni tarbiyalash imkoniga ega bo‘lamiz. Ana shundan keyin ongli turmush kechirish jamiyat hayotining bosh mezoniga aylanadi”[1.208S]. Ayni paytda ta‘lim sohasiga yo‘naltirilayotgan yillik xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10-12 foizini tashkil etadi. Jahon tajribasida bu ko‘rsatkich esa o‘rtacha 6-7 foizga tengdir. Ta‘lim sohasiga yo‘naltirilgan ulkan sarmoya hisobiga yurtimizda har yili yuzlab ta‘lim muassasalari — maktab, kollej va liseylar, oliy o‘quv yurtlari qayta ta‘mirlanib, zamonaviy moddiy-texnika bazasiga ega bo‘layapti. Demak, ta‘lim tizimini isloh qilish uchun qilingan harakatlar zoye ketmaydi va kelajakda o‘zining ijobiy samarasini beradi.

Oliy ta‘limda erishilgan natijalar ham salmoqlidir. Istiqloq yillarida yurtimizda oliy ta‘lim muassasalari soni 2 barobarga ko‘paydi. Ularning yettitasi nufuzli xorijiy oliy ta‘lim muassasalari filiallaridir. Qolaversa, yoshlarimizning minglab iqtidorli vakillari Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Xitoy, Buyuk Britaniya, AQSH, Fransiya va boshqa mamlakatlarning yetakchi universitetlarida ta‘lim olayapti, bu esa ularning bilim hamda malakasini oshirishda keng imkoniyatlar ochib bermoqda. Shuningdek, iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish maqsadida respublikamizda Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti, “Nihol” mukofoti, “O‘zbekiston belgisi” ko‘krak nishoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasi hamda Beruniy, Ibn Sino, Navoiy, Ulug‘bek, Imom al-Buxoriy nomidagi qator davlat stipendiyalarining ta‘sis etilishi “Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta, baxtli bo‘lishlari shart!” degan ezgu g‘oyaning hayotiy ro‘yobini ta‘minladi. Bugun bu shior yoshlarimizni mazkur ezgu tashabbusning tarafdorigina emas, balki faol ishtirokchilari bo‘lishga undaydi.

Xalqimiz o'zining qisqa muddat, ya'ni yigirma besh yilda erishgan barcha yutuqlarini haqli ravishda aynan Birinchi Prezident Islom Karimov nomi bilan bog'laydi. Islom Karimov mamlakatimizda amalga oshirilgan ulkan ishlar, tarixiy o'zgarishlarning tashabbuskori va rahnamosidir. Eng muhimi, ertangi kunimizning tayanchi va suyanchi bo'lmish yosh avlodning yangicha, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallagan, shu yurtning haqiqiy egasi, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir insonlar bo'lib voyaga yetishishida I. Karimovning xizmatlari benihoyadir. Jamiyatning bo'lajak bunyodkorlari bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi naqadar uzoqni ko'zlagan tarixiy qadam bo'lgani tobora ayon bo'lmoqda.

Bu muqaddas zaminda yashayotgan har qaysi inson o'z farzandining baxtu saodati, fazlu kamolini ko'rish uchun butun hayoti davomida kurashadi, mehnat qiladi, o'zini ayamaydi. Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi. O'zbek oilasi mustabidlik zamonida ham o'zining tarixan shakllangan qiyofasini yo'qotmadi. Ulug' adibimiz Abdulla Qodiriy qahramonlaridan birining: "Bu xonadondan xech kim norizo bo'lib ketgan emas", deya aytgan gaplarida elimizga xos katta xayotiy falsafa mujassamdir. Bugungi kunda istiqlol sharofati tufayli ana shunday oliyjanob an'analarning qaytadan mustahkam qaror topishi va rivojlanishi uchun eng qulay muhit yaratildi. Bu, shubhasiz, biz, ota-onalar va mustaqil, buyuk kelajakka intilayotgan davlatimiz zimmasiga juda katta vazifalar va mas'uliyat yuklaydi[2. 9S].

Islom Karimovning farzandlarimiz bizdan ko'ra bilimli, kuchli, dono va albatta, baxtli bo'lishi shart, degan teran ma'noli so'zlarida mamlakatimizda yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosatining mazmun-mohiyati o'z ifodasini topgan. Zero, o'z oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarga erishishimiz, yurt kelajagi, avvalo, yoshlarimizga bog'liqdir.

Buyuk kelajak sari dadil odimlayotgan jamiyatdagi islohotlar va

yangilanishlar yuksak intellektual salohiyatga ega, g'ayratli, faol aholi qatlamiga tayanadi. Tub yangilanishlar jarayonini boshidan kechirayotgan mamlakatimizda ana shunday ma'naviy, ijtimoiy voqelik qadriyatga aylanganini va O'zbekiston yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda dunyoga ibrat bo'ladigan tajriba to'plaganini xalqaro hamjamiyat ko'rib, kuzatib turibdi. I.Karimov yoshlar ma'naviy tarbiyasida ilm o'rganishning ahamiyati to'g'risida quyidagi qimmatli fikrlarni bildiradi: "Men yoshlarimizga, mening bolalarimga qarata, o'rganishdan hech qachon charchamanglar, deb aytmoqchiman. O'rganish, intilish hech qachon ayb sanalmaydi. Nimanidir bilmasang, uni o'rganish zarur. Avvalambor, endi hayotga kirib kelayotgan yoshlarga nima lozim? O'rganish, o'rganish va yana bir bor o'rganish kerak. Kasb o'rgangan, ilm o'rgangan kishi, o'zbekona aytganda, hech qachon kam bo'lmaydi"[3.240S]. Islom Karimov 2014 yilda Samarqandda bo'lib o'tgan "O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizasiya rivojida roli va ahamiyati" mavzuidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqida "Men yoshlarimizga murojaat qilar ekanman, ularga doimo: "Biz buyuk ajdodlarimiz bilan faxrlanishimiz, g'ururlanishimiz kerak deb aytaman.

Ayni vaqtda Faqat g'ururlanishning o'zi yetarli emas, kelinglar, o'zimiz ham, xuddi ular kabi, mana shu bebaho merosga o'z hissamizni qo'shaylik deb takrorlayman", deb ta'kidlagan edi.

Xullas, Birinchi Prezidentimizning barcha da'vatlari O'zbekistonimizdagi millionlab yoshlarni doimo yuksak marralar sari dadil qadam tashlashga undaydi. Ularda yurt ravnaqiga daxldorlik tuyg'ularini yanada kuchaytiradi. Bu o'z navbatida, mustaqil Vatanimizni har tomonlama eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashida muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda navqiron yoshlarni yetuk qilib tarbiyalash, ularning qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, Vatanga muhabbat va sadoqat, umumbashariy qadriyatlar ruhida qaror toptirishda Islom Karimovning bebaho ma'naviy merosi katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. “Barkamol avlod orzusi”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, T-:2000 y, 208 b.
2. “Barkamol avlod orzusi”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” (Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida so‘zlagan nutqi, 1997 yil 29 avgust) T-:2000 y, 9 b.
3. Islom Karimov. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish — eng oliy saodatdir. — T.: “O‘zbekiston”, 2015. 240-bet.